

ОПЫТ МАССОВОЙ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ ДЕТЕЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ – ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

Махмудова Л.Б.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213312>

Более 870 миллионов детей подвержены риску заражения гельминтами. Кишечные паразитарные инфекции негативно влияют на состояние здоровья значительной части детей школьного возраста. Проявления связаны с «интенсивностью кишечных паразитарных инфекций» (обычно называемой «гельминтной нагрузкой»): чем выше гельминтная нагрузка, тем тяжелее симптомы.

Сведения о программах борьбы и дегельминтизации. Программа борьбы с шистосомозом начинается в Венесуэле (1942 г.). В Токио и Осаке действуют волонтерские организации по дегельминтизации, которые проводят «раз в два года массовый скрининг и лечение в школах». (1949 г.) Японская ассоциация борьбы с паразитами (JAPC) формы. JAPC - это объединение нескольких ранее существовавших групп дегельминтизации. (1955 г.) Корейская ассоциация по искоренению паразитов моделирует свою программу дегельминтизации («двухгодичная школьная программа массового обследования и лечения») на основе японских программ. (1965–1995 гг.) В рамках Японской ассоциации по борьбе с паразитами усилия по дегельминтизации приводят к «очень минимальным уровням» (Середина 1980-х). Всемирная организация здоровья заявляет, что Южная Корея «практически свободна от червей». (19977 г.) В Всемирная ассамблея здравоохранения декларирует цель, чтобы 75% школьников в эндемичных районах получали лечение от гельминтов. (2001 г.) Различные организации объявляют о скоординированных усилиях по устранению или контролю 10 забытые тропические болезни, включая шистосомоз и гельминтоз, передающийся через почву. (2012 г.) «Дебаты по дегельминтизации» начинаются в июле по вопросу об эффективности дегельминтизации. (2015 г.).

Существуют разногласия по поводу доказательств относительно степени долгосрочной пользы для детей, которые участвовали в программах массовой дегельминтизации. Систематический обзор 65 исследований показал, что массовая дегельминтизация гельминтов, передающихся через почву, практически не влияет на вес, рост, посещаемость школы, когнитивные способности детей, измеряемые по краткосрочному вниманию, или на смертность. Сторонники массовой

дегельминтизации утверждают, что методология исследований, в которых не учитывается значение массовой дегельминтизации, является необъективной, размеры выборки были небольшими, а во многих исследованиях не оценивались более тонкие долгосрочные воздействия. В результате они утверждают, что такие исследования не должны использоваться в одиночку при принятии решения о политике массовой дегельминтизации

Периодически осуществляемый курс дегельминтизации представляет собой доступное и экономически эффективное непродолжительное мероприятие, позволяющее контролировать распространенность кишечных паразитарных инфекций.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует химиотерапию в качестве доступной и экономически эффективной стратегии борьбы с гельминтозами у детей школьного возраста, вызываемыми круглыми глистами, власоглавами и анкилостомами.

Если, согласно исследованиям, распространенность кишечных паразитарных инфекций среди школьников превышает 50%, рекомендуется курс лечения без предварительного обследования, что более выгодно с точки зрения экономической эффективности и транспортных расходов.

Непосредственное преимущество химиотерапии – снятие гельминтной нагрузки, что немедленно облегчает симптомы и снижает распространенность инфекции. Кроме того, ВОЗ рекомендует в качестве важных стратегий контроля за инфекционными заболеваниями улучшенные санитарно-технические сооружения и безопасное водоснабжение, а также медико-санитарное просвещение по профилактике кишечных паразитарных инфекций.

Однако, для повышения эффективности дегельминтизации необходимо принимать в учёт следующие факторы.

Массовая дегельминтизация детей должна проводиться препаратами, из расчёта возраста и массы тела.

Необходимо проведение анализа поражённости детей гельминтозами путём лабораторного обследования до начала мероприятий.

Определение вида гельминтов, а также наличия смешанной инвазии.

Исследование должно включать в себя как методы обследования на контактные гельминтозы (энтеробиоз) так и анализ фекалий, что обусловлено особенностями видов гельминтов.

Необходимо использование методов соскоба с перианальных складок (для выявления контактных гельминтозов) и методов обогащения, в частности формалин-эфирным методом с использованием концентраторов типа Parasер, для выявления других гельминтов. Этот метод направлен на выявление паразитов, обитающих в нижних отделах желудочно-кишечного тракта. Система Parasер предназначена для концентрирования яиц и личинок гельминтов, цист и ооцист простейших. Система Парасерп позволяет обнаружить следующие гельминты и простейшие: трематоды: описторхи (кошачья двуустка), дикроцелия (ланцетовидная двуустка), фасциола (печеночная двуустка), нанофиет Шихобаловой; цестоды: свиной (вооружённый) цепень (солитер), бычий (невооруженный) цепень, карликовый цепень, дифилоботрия (широкий лентец); нематоды: власоглав, острица, аскарида, трихострогилиды, анкилостомы (кривоголовка), некатор (анкилостома Нового Света); простейшие: лямблия интестиналис (цистная форма), меба кишечная (цистная форма).

С учётом жизненного цикла возбудителей энтеробиоза, соскоб с перианальных складок должен осуществляться до подмывания, а у девочек – до подмывания.

Необходимо учитывать имеющий место приём детьми антибиотиков, которые не оказывают непосредственного губительного действия на гельминтов и простейшие, однако на фоне их приёма в ряде случаев паразиты временно прекращают выделение яиц, что приводит к ложноотрицательным результатам анализов.

В этих случаях рекомендовано проведение лабораторных исследований минимум через 10 дней после последнего приёма лекарственных препаратов такого рода.

Рекомендовано 2-х кратное применение антигельминтных препаратов, с интервалом в 2 недели.

Контроль эффективности лечения проводить через 1 месяц.

Также учитывать число членов семьи, с целью профилактики, особенно в случае выявления контактных гельминтозов.

Необходимо соблюдение санитарного режима – правил личной гигиены – а также термическая обработка постельного и нательного белья – особенно в случае контактных гельминтозов.

Использованная литература:

1. Nokes C et al. Parasitic helminth infection and cognitive functions in school children. Proceedings of the Royal Society of London, 1992, 247: 77-81.
2. Report of the Informal Consultation on the Use of Chemotherapy for the Control of Morbidity due to Soil-Transmitted Nematodes in Humans. World Health Organization, Geneva 29 April-1 May 1996.)
3. Savioli, L. et al. Intestinal Worms Beware: Developments in the Use of Anthelmintic Chemotherapy. Parasitology Today, 1997.
4. Контроль и профилактика геогельминтозов в странах Европейского региона ВОЗ Сборник справочно-методических материалов, ВОЗ 2017.
5. Лысенко А.Я., Владимова М.Г., Кондрашин А.В., Майори Дж. Клиническая паразитология. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2002.
6. Паразитарные болезни человека (протозоозы и гельминтозы). Руководство для врачей. Под ред. В.П. Сергиева, Ю.В. Лобзина, С.С. Козлова. 3-е изд. Санкт-Петербург: Фолиант; 2016.
7. Эпидемиологическая хрестоматия. Учебное пособие. Под ред. Н.И. Брико и В.И. Покровского. Москва; 2011.
8. Эпидемиологический словарь. Под ред. Джона М. Ласта. Москва: Открытый институт здоровья; 2009.
9. Gosling PJ. Dictionary of Parasitology. Taylor & Francis Group; 2005, p.408.
10. Mehlhorn H. Encyclopedia of Parasitology. Springer; 2008, p. 1592